

Til va adabiyotni o'qitish muammolari

Boshlang'ich sinflarda harakatni bildirgan so'zlar ustida ishlash

Farg'ona davlat universiteti

1-bosqich magistranti

Ne'matova Mahfuza

ANNOTATSIYA

Kichik maktab yoshdagi o'quvchilarga fe'lni o'rgatishda maqsadga qaratilgan ishlar harakatni bildirgan so'zlar mavzusini tushintirishdan boshlanadi. Fe'lning lingvistik xususiyatlari murakkab bo'lganligi uchun boshlang'ich sinf o'quvchilariga faqat uning muhim nazariyalari tanishtiriladi.

ANNOTATION

Purposeful work in teaching verbs to small school-age students begins with explaining the topic of words that express action. Because the linguistic features of the verb are complex, only its important theories are introduced to elementary school students.

АННОТАЦИЯ

Целенаправленная работа по обучению глаголам маленьких школьников начинается с разъяснения темы слов, выражающих действие. Поскольку лингвистические особенности глагола сложны, учащиеся начальной школы знакомятся только с его важными теориями.

Kalit so'zlar: harakatni bildirgan so'zlar, fe'l, leksema, sema, leksik ma'no, lingvistik xususiyatlar, o'tgan zamon, hozirgi zamon, kelasi zamon

Keywords: action words, verb, lexeme, sema, lexical meaning, linguistic features, past tense, present tense, future tense

Ключевые слова: слова действия, глагол, лексема, сема, лексическое значение, языковые особенности, прошедшее время, настоящее время, будущее время.

Bugungi kunda Respublikamiz ta'lim sohasidagi asosiy dolzarb mavzulardan biri o'quvchilarga bilim berishda yangi usullarni topish, o'rganish va buni ta'lim jarayonida samarali qo'llash. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad respublikamiz ta'lim sohasini yanada yaxshilash va shu qatorda bilim oluvchilar bilim samaradorligini yaxshilashdir. Hozirda ona tili kursining o'zagini qayta qurish ishlari davom etmoqda. Bundan maqsad boshlang'ich sinf o'quvchilariga beriladigan ta'limning mazmunini ona tili fanining mazmuni bilan yaqinlashtirish, ona tili o'qitishning nazariy darajasini olishdir. Boshlang'ich ona tili kursini o'qitishda metodika fani oldida yangi muammolar bilan bir qatorda eski muammolarni yangicha mazmunda yechish turibdi. Kichik yoshdagi o'quvchilarining "Fe'l" so'z turkumini o'rganishi o'quvchilarning bilish imkoniyatlariga qarab belgilanadi. Fe'l ustida ishlashga tayyorgarlik savodga o'rgatish davrida boshlanadi. Bu davrda o'quvchilarning diqqati fe'lning leksik ma'nosiga qaratiladi; fe'l uchun tipik hisoblangan leksik ma'nosiga qaratiladi; fe'l uchun tipik hisoblangan leksik-grammatik ma'noni, ya'ni predmetning harakatini bildirishni umumlashtirish imkonini beradigan aniq material yig'iladi. Fe'l ustida ishlash mashqlarini "Alifbe"dagi so'z va mashqlarni o'qish, rasmga qarab gap tuzish bilan bog'lab o'tkaziladi. Bunda o'qituvchi o'quvchilar gap tuzishda mazmunga mos fe'lni topishga, so'z nimani bildirishini va qanday so'roqqa javob bo'lishini aniqlashga yordam beradigan sharoit yaratadi. Masalan, bolalar kuzda meva va sabzavotlarni, daraxtlarni kuzatib yoki rasmlarni ko'rib, gapni mazmunga mos so'zlar bilan to'ldiradilar: Kuzda mevalar nima qiladi?... (pishadi), sabzavotlar nima qiladi?... (yetiladi), daraxt barglari nima qiladi?... (sarg'ayadi). Bolalar nima qilyaptilar?... (dam olyaptilar), ...(o'ynayaptilar), ... (ishlayaptilar).

Fe'llar harakat ifodalash bilan birga turlicha holatni, belgining o'zgarishini ham harakat tarzida anglatadi: daraxt *ko'kardi*, o'rik *gulladi*, olma *qizardi*, ukam *uxladi*.

Harakat tushunchasini bunday keng tushunish kichik yoshdagi o'quvchilar uchun qiyinchilik tug'diradi.

Fe'lni o'rganishda maqsadga qaratilgan ishlar harakatni bildirgan so'zlar mavzusini o'rganishdan boshlanadi (1-sinf, o'quv yilining 2-yarmi). Fe'l leksik ma'nosi bilan grammatik ma'nosi (harakat bildirishi) mos keladigan (nima qilyapti?) yugurayapti, arralayapti, sakrayapti, (nima qildi?) yugurdi, arraladi, sakradi, (nima qiladi?) yuguradi, arralaydi, sakraydi kabi misollardan foydalanish bilan, o'quvchilar o'zlari bajargan harakatlarni aytishni so'rab, ular bergan javobini (fe'lni) so'roqlari bilan xattaxtaga yozib, suhbat o'tkazish bilan tushuntiriladi. O'quvchilarni so'roq berish bilan holat bildiradigan uxlayapti, o'ynayapti, faxrlanadi kabi fe'llarni ham tanlashga o'rgatib borish muhim ahamiyatga ega. Bunday mashqlar o'quvchilarda predmet harakatini keng ma'noda tushunish ko'nikmasining shakllana borishiga yordam beradi.

Dastur o'quvchilarda so'zlarga so'roq berib, ularni bir - biridan farqlash ko'nikmasini shakllantirishni talab etadi. Buning uchun o'qituvchi fe'lning har xil shakllaridan foydalanib, maxsus mashqlar o'tkazadi. Nima? so'rog'iga javob bo'lgan so'z bilan nima qildi? (Nima qilyapti? Nima qiladi?) so'rog'iga javob bo'lgan so'zlar taqqoslanadi: nima? so'rog'iga javob bo'lgan so'zlar guruhi predmetni bildirishi, nima qildi? so'rog'iga javob bo'lgan so'zlar esa predmet harakatini bildirishi aniqlanadi. Taqqoslash ot va fe'lni ajratishga o'rgatadi, ularning nutqda bir-biriga ta'sir etishini aniqlashga imkon beradi. Fe'lga so'roq berishga o'rgatish yuzaki bo'lmasligi, o'quvchilar harakat bir kishi tomonidan bajarilsa, nima qildi?, nima qilyapti?, nima qilmoqchi? so'roqlarini, ikki va undan ortiq kishi tomonidan bajarilsa, nima qildilar?, nima qilyaptilar?, nima qilmoqchilar? so'roqlarini berishni bilishlari zarur. Bunday so'roqlarga javob berishga o'rgatish o'z navbatida, fe'l zamonlarini o'rganishga tayyorlash demakdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Sh.M.Mirziyoyev "Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi" – Toshkent 2017. "O'zbekiston"
2. <http://hozir.org/nutq-kamchiliklarini-aniqlash-va-tekshirish-metodikasi.html>.uz

3. Ikromova R., G'ulomova X., Yo'ldosheva Sh., Shodmonqulova D., 4-sinf Ona tili. Darslik – Toshkent, 2017.
4. Valijonovna, K. I., & Askaraliyevna, U. M. (2021). Use of Modern Information Technologies in Literacy Classes. *International Journal of Culture and Modernity*, 11, 268-273.
5. ХОЛДАРОВА, И. В. (2021). ХАЛҚ ТОПИШМОҚЛАРИ ВА ГЕНЕРАТИВ ЛЕКСЕМАЛАР. *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА*, 4(2).
6. Valijonovna, K. I., & Askaraliyevna, U. M. (2021). Use of Modern Information Technologies in Literacy Classes. *International Journal of Culture and Modernity*, 11, 268-273.
7. Zokirov, M. T., & Zokirova, S. M. (2020). Contrastic analysis at the phonetic level. *Academic Leadership (Online Journal)*, 21(05), 163-169.
8. Zokirova, S. M. (2021). FORMATION OF CREATIVE LITERACY IN MODERN YOUTH AND THE VALUE OF MNEMONIC TECHNOLOGY. *Theoretical & Applied Science*, (4), 240-243.
9. Zokirova, S. M., & Axmedova, D. O. (2021). WORKING WITH BORROWINGS GIVEN IN DICTIONARIES OF PRIMARY SCHOOL TEXTBOOKS. *Theoretical & Applied Science*, (3), 275-278.
10. Zokirova, S.M., & Topvoldiyeva, Z.R. (2020). ABOUT BORROWINGS IN THE UZBEK LEXICON. *Theoretical & Applied Science*, (4), 701-705.
11. Бахтихон.К., (2017). МАКОН МА'НОСИНИ ИФОДАЛОВЧИ ЛЕКSEMALARINING LINGVISTIK MAYDON SIFATIDA O'RGANILISHI. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (4-2), 53-58.
12. Зокирова, С. М. (2019). Контрастный анализ синтаксических слойных установок. *Вестник Наманганского государственного университета: Vol*, 1(8), 48.
13. Kholdarova, I. V. (2021). THE FOLKS DISCOVERIES AND GENERATIVE LEXEMES. *Theoretical & Applied Science*, (3), 267-270.